

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1068 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарова Ф. А.</i>	
Yengil atletika sport turida uzunlikka sakrovchilarni mashg'ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uslubiyati	528
<i>Ro'zmetov Rasul Tangirberganovich</i>	
Nutq – ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida: maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllanish bosqichlari va yondashuvlar	532
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna, Xabibullayeva Maftunaxon Vaxobjon qizi</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida multimedia vositalari orqali nutq madaniyatini shakllantirish modeli	535
<i>Abduvaliyeva Farida Salimjon qizi</i>	
Yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalash tendensiyalari	539
<i>Abirova Umida Nazarovna</i>	
Tanqidiy fikrlash: tushunchasini tahliliy idrok etish	543
<i>Akabiroya Mexriniso Baxtiyorovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bolalar diqqat xususiyatlari	547
<i>Akbarova Ziyoda Qurbonjon qizi</i>	
Milliy tarbiya asoslari fanini o'qitishning amaliyotdagi holati	550
<i>Alisher Tursunov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularni bartaraf etish yo'llari	554
<i>Beketov Nurseit Alijan o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini oshirishda ekskursiya mashg'ulotlarini o'tkazishda raqamli texnologiyalarning o'rni	558
<i>Bovanova Umida Abdurahobovna, Meliqulova Oybahor Farhod qizi</i>	
Neyropedagogika va zamonaviy ilmiy yondashuvlar	564
<i>Duschanova Nilufar Sabirbayevna</i>	
O'yin texnologiyasi asosida bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish	567
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarida konstruksiyalashga oid ko'nikmalarni shakllantirish	570
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantirish markazlaridagi ta'limiy faoliyatlarni kuzatish va tahlil qilish metodikasi	573
<i>Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirishda logopedik texnologiyalarning o'rni	576
<i>Mahkamova Umida Abdusattorovna</i>	
Kurash mashg'ulotlarining o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashdagi roli: an'anaviy sportning pedagogik imkoniyatlari	579
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Autizm sindromli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda korreksion ishlar	582
<i>Nabiyev Ravshanjon Shavkatjon o'g'li</i>	
Sharq ma'rifatparvarlari va ularning gender tengligi haqidagi qarashlari	586
<i>Norimonova Gulmira Ulug'bek qizi</i>	
Sport vositasi orqali yoshlar o'rtasida ekstremizmning oldini olish yo'llari va mexanizmlari	589
<i>Nosirova Dilnoza Sobirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Sportchilarning individual funksional xususiyatlariga asoslangan mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish yo'llari 593 Olimov Shahobiddin Maribboy o'g'li, Sulaymonova Maktuba Xusan qizi
	Kasbiy sifatlarini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar foydalanish..... 597 Otanazarova Mohira Xamidbekovna
	Biologiya fanining ta'limdagi o'rni va o'qitishdagi muammolar..... 601 Pulatova Elnora Kadirovna
	Boshlang'ich sinf darsliklaridagi antroponimlarning funksional, leksik, semantik, morfologik tadqiqi..... 606 Qarshiyeva Gulbahor Shamil qizi
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida . 609 Raxmonova Iroda Samijonovna
	Professional Standards for Pre-Service Teachers..... 613 Sardor Rakhmanov
	Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari 619 Sayidova Muxtaram Xamidullayevna
	Ingliz tilini o'rgatishda multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolardan foydalanish strategiyasi 623 Solijonova Mohlaroyim Abdumalik qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matn ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish..... 628 Sotiboldiyeva Shoxista Jaloliddin qizi, Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi
	O'quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslarida talabning tarbiyaviy jihatlarini takomillashtirish .. 632 Temirov Ma'ruf Shuhrat o'g'li
	Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirishning avtomatlashtirilgan tizimlari fani orqali talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari..... 638 Umarova Fotima Abduraximovna
	Bo'lajak o'qituvchilarda xalq pedagogikasi vositasida milliy xarakter xususiyatlarini shakllantirish omillari..... 641 Usmonova Muattar Bahadirjonovna, Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi
	Raqamli ta'lim texnologiyalarning bugungi kunda ta'lim sohasidagi qo'llanilishi 647 Xamroyeva Madina Dadajonovna, Umarov Husan Lazizi o'g'li
	Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish..... 650 Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo
	Geografiya ta'lim yo'nalishi talabalarini o'qitish metodikasi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid tadqiqot ishlarining tahlili..... 655 Xodjaniyazova Shoxsanam Ergash qizi
	O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umurlar" romanida inson va uning ruhiyati 660 Xolmatova Ro'zixon Akmaljon qizi
	Talabalarda liderlikni shakllantiruvchi ijtimoiy-pedagogik omillar 663 Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna
	Creative Games and Project-Based Learning in Physics Lessons 666 Yorqinbek Abduraimjanovich Mamatokhunov
	Теоретические основы и практическое применение компетентного подхода в обучении физике 670 Абдулхаким Хакимов
	Роль инклюзивной игровой деятельности в социальной адаптации детей с инвалидностью дошкольного возраста 673 Плиева Руслана Владимировна
	"Beruniy asri" yoxud Beruniyning xarizmatik qobiliyati va uning boqiy ilmiy merosi 676 Saifnazarov Ismoil, Sultonov Tursinboy
	Значение наблюдения и педагогической диагностики в инклюзивном образовании..... 682 Тургунова Нилуфар Абдусаломовна
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish texnologiyalari 685 Xaydarova Shaxlo Narzullayevna, Azimova Gulmira Xayrullayevna
	Диалог культур в рассказе "Келинка" галины ширяевой: гендерная и этнокультурная перспектива.. 689 Чернова Татьяна Алексеевна
	Ijtimoiy va gumanitar fanlarning pedagogik ahamiyati: Xo'ja Vali avlodlari misolida 692 Umurov Sharif Rajabovich

Raqamli ta'lim sharoitida talabalar mustaqil tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari: didaktik yondashuvlar va ilg'or ilmiy modellarning tahlili.....	695
Umarova Zaxro Abduraxim qizi	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvga oid dolzarb masalalar	701
Sharofat Juraqulova Baxtiyorovna	
Bo'lajak ingliz tili mutaxassislarining sun'iy intellekt kompetensiyasi.....	704
Ibragimova Hilola Bahodirjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalari orasida kurash sport turini keng rivojlantirish	709
Ochilov Elbek Olimovich	
Muhandislik grafikasi ta'limida talabalarning grafik ishlarni bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish.....	712
Ashirboyev A. O., Muxamedjanova G. J.	
Futbol mashg'ulotlarida o'quvchilarda jamoaviy ruhni pedagogik usullar bilan rivojlantirish	715
Axmedjanov Shuhrat Boltayevich	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida nutqiy va lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish	718
Bamullayeva Shodiyona Nasrullo qizi	
Umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarining sifat va samaradorligini oshirishning nazariy hamda ilmiy asoslari	721
Esanov Muzaffar Xoshimovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	726
Eshmuminova Dilshoda Iskandarovna	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida pedagogik yondashuvlarning roli.....	730
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Arab xattotlik san'atining rivojlanishi.....	733
Mamarajabov Mirqosim Ramazon o'g'li	
Educational Effectiveness of the Question-and-Answer Technique in Working With English Texts	737
Muradulloyeva Sevinch Soxibjon qizi	
Boshlang'ich sinf matematika va geometriya darsliklarida STEAM yondashuvi asosida o'qitishning imkoniyatlari.....	740
Nazarova Shahzoda	
Boshlang'ich ta'lim o'quv jarayoniga sun'iy intellektni tatbiq etishning metodik asoslari (sinfdan tashqari ishlar misolida).....	744
Nigmatullayeva Matluba Izatullo qizi	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining o'quvchilarda ijtimoiy faollikni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	748
Normaxmatov Ilhom Zayniddinovich	
Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari.....	751
Qurbonov Sanjar Rajabboyevich	
Sportchi salomatligini baholashda zamonaviy texnologiyalar.....	754
Samandarov A. X.	
Sport tashkilotlari uchun marketing, e-marketingning foydalari.....	758
Samatov Javlonbek Abdukayumovich	
Futbol o'yinlari orqali o'quvchilarda jismoniy tarbiya pedagogikasining ahamiyati	762
Sattarov Qarshiboy Norqulovich	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda lingvistik kreativ intellektni shakllantirishning pedagogik shartlari	765
Shodiyev Rizamat Davronovich, Jabborova Maftuna Komil qizi	
Ota-onalar bilan samarali hamkorlikni tashkil etishda direktorning strategik yondashuvi.....	770
Tog'ayeva Shahnoza Shavkatovna	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa tinglash	774
Xodjayeva Nilufar Latipovna	
Talabalarda kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish orqali sog'lom fikrlarni shakllantirish masalasi.....	778
Xudayberganova Nargisa Qurbonbayevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati	782
Xursanova Marjona Baxtiyor qizi	
Sun'iy intellekt – bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari ta'limini modernizatsiya qilish vositasi sifatida	785
Yoqubaliyeva Dilafruz Payzidin qizi	
Tibbiy pedagogika: kasbiy ta'limda sog'lom turmush tarzi shakllantirishning psixopedagogik asoslari.....	788
Ziyatov Muhammad Namazovich	
Интерактивное обучение в развитии личности и критического мышления студентов	792
Рысова Галия Байбулатовна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	795
Begaliyev Fayzali Umaraliyevich	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar	798
Mahmudov Otamurod Hoshimovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida haykaltaroshlik san'ati bilan korruptsiyaga qarshi boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish	802
Toshpulatova Fotima Saydullayevna	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari	805
Abdulvohidov Turg'unali Abduqaxxor o'g'li	
Zamonaviy pedagogik jarayonlarda uzluksiz kasbiy rivojlanish va uning o'quvchilarning natijalariga ta'siri	808
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Tibbiyot ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	811
Amonova Madina Furkatovna	
Matematika fanini o'qitishda fanlararo integratsiya.....	814
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
PISA 2025 tadqiqotlariga doir tajriba sinov ishlari (O'zbekiston misolida).....	817
Doniyorov Muxiddin Normamatovich	
Maktabgacha ta'limning rivojlanish markazlarida ta'lim-tarbiya jarayonida o'yinlardan foydalanish va tahlil qilish.....	820
Eshmuratova Gauxar Maxsudovna	
Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish	824
Matjanova Gulzada Annabayevna	
Al-Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	828
Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi	
Xalq og'zaki ijodi vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mehnat tarbiyasini shakllantirish	832
Rahmonova Zamiraxon Yakubovna	
Jonli tabiat burchagini tashkil etish metodikasi.....	835
Yaylovboyeva Maftuna Lochinbek qizi	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda raqamli intellekt (DQ) va divergent fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	838
Yusupova Xabiba Iriskulovna, Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Xusanova Dilraboixon Botiraliyevna	
Integratsiyalashgan ta'lim jarayonida yaratiladigan metodikalar va loyiha ishlari.....	843
Ergasheva Mahbuba	
Инновационные педагогические подходы в системе образования и их эффективность	846
Уринбаев Исроилжон Кадиржонович	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress va uni keltirib chiqaruvchi omillar.....	851
Boymirzayeva Nafisaxon Baxodir qizi	
Talabalarda milliy tarbiya va axloqiy immunitet tushunchalarini rivojlantirishning milliy-tarixiy kontekstual jihatlari	855
Rasulov Baxtiyor Maxmudjonovich, Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna	
TRIZ texnologiyasi – uchinchi renessans poydevori	860
Yusupova Gulshiraxon Zinatdinovna	
Yoshlar mafkurasini shakllantirishda hozirgi zamon ijtimoiy tarmoq va raqamli platformalarning o'rni.....	865
Xonimov Sharofiddin Bahodirovich	
O'zbek tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslarining o'rni va xususiyatlari.....	870
Ashurbayeva Rukiya Kaxxarovna	
Xiva xonligining tashqi savdo aloqalari tarixidan	874
Abduraimova Charos Nodir qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini boshqaruv madaniyatini shakllantirish omillari.....	878
Abduraxmonova Xurshida G'ofurovna	
Gandbol sport turini umumiy o'rta ta'lim maktablarida rivojlantirish.....	881
Ahmadjonov Dilmurod Davronjon o'g'li, Abduraxmonov Saydillo Xakimovich	
PIRLS xalqaro tadqiqotida matn, topshiriqlar va baholash mezonlari	884
Amonova Aziza Saydulloyevna	

Tibbiyot ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	888
<i>Amonova Madina Furkatovna</i>	
Morfonologiya va uni umumiy ta'lim tizimida o'qitish	891
<i>Asatullayeva Dilnavoz Jondullayevna</i>	
Biologiya darslarida lokal darajadagi texnologiyalardan foydalanish metodikasi	894
<i>Azimov Ibragimjon Toshpo'latovich, Mirzaboev Timur Bisenboy o'g'li, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi</i>	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining shakllari va umumiy tuzilishi	898
<i>B. R. Xudoyberdiyev</i>	
Cognitive Justification of Humor in Modern Linguistics	901
<i>Bektoshev Mubashirkhon Odilbek Ugli</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirish	905
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
Toshkent viloyatida rekreasion faoliyat rivojlanishining asosiy muammolari	910
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
Didactic Features of Using E-Portfolios in Continuing Professional Development of Teachers	915
<i>Erkaboyeva Saodathon</i>	
O'quvchilar xulqida yuzaga keladigan salbiy o'zgarishlarning korreksiyalashga xizmat qiladigan manbalar	918
<i>F. A. Choriyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida chet tilida lug'at boyligini oshirishning samarali usullari	921
<i>G'ulomjonova Mubdi'ma G'ayratjon qizi</i>	
Kitobxon badiiy adabiyotni qanday anglaydi	924
<i>Hamdamova Dilshoda Rustamjon qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda talabalarda ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	928
<i>Ibragimova Dilnoza Rashid qizi</i>	
The Pedagogical Role of the Community in Promoting Abilities of Students	931
<i>Isabayeva Dilfuza Komiljonovna</i>	
Ta'lim sifatini oliy ta'lim tashkilotlarida yaxshilashda til bilishning o'rni	934
<i>Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna</i>	
Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda ingliz tili darslarida interaktiv media vositalarining ta'siri	938
<i>Ismoilova Zarifa Abduqaxxorovna</i>	
O'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish metodikasi	942
<i>Jabborova Shahodat Ibrohim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida deontologik qadriyatlar va professional etikani rivojlantirish	945
<i>Kalandarova Fazilat Toxirovna</i>	
Voleybolda maxsus chidamlilikni rivojlantirishning umumiy tushunchalari	948
<i>Karimova Gulhayo Botirjon qizi</i>	
The Portrait of the Image of Manfred in the Translation of J.G. Byron's Poem "Manfred"	953
<i>Kurbonov Parda Akhmedovich</i>	
Suv aralashmasi temperaturasini aniqlash	958
<i>Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna, Mashrabboyeva Mubina Bobomurod qizi, Abdurahmonova Gulasal Avazbek qizi</i>	
Yosh bokschilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish yo'llari	961
<i>Mamatqulov Xusanboy Baxtiyor o'g'li</i>	
Maktab direktorlarini qo'llab-quvvatlashda asosiy ustun amaliyotlar va O'zbekiston ta'lim tizimida ularni qo'llash imkoniyatlari	965
<i>Mamura Tadjibayeva</i>	
Adabiy ta'limda scamper metodining qo'llanilishi	969
<i>Marjona Toshpulatova</i>	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari	974
<i>Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna</i>	
Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni joriy etishning dolzarb muammolari va mavjud imkoniyatlari ..	977
<i>Mo'minova Qunduz Xolmamat qizi</i>	
"Jasper Jones" as New Life Given to The Novel "To Kill a Mockingbird"	982
<i>Nargiza Akhrorova</i>	

Sun'iy intellekt asosida matematik masalalarni yechish algoritmlari	985
<i>Oqnazarov To'liqin Jalilovich, Jo'rayev Mardon</i>	
Matematika darslarida kombinatorika elementlari va mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish metodikasi .	990
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilari lisoniy-muloqot kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan didaktik talablar.....	993
<i>Raximova Charosxon Baxromjon qizi</i>	
Kurash texnikasi va taktikasini bolalarga o'rgatish yo'llari.....	996
<i>Raxmonov Dilmurod Nusratovich</i>	
Pedagogical Technologies in Modern Education: Trends and Applications.....	999
<i>Salimova Bakhora Khurbanovna</i>	
Global ta'lim makonida milliy tarbiyani rivojlantirish istiqbollari.....	1003
<i>Sanaqulov Sardor Istamqulovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlari mavzusini o'rgatishda qiziqarli o'yinlardan foydalanish.....	1006
<i>Shomurotova Sevinchoy San'at qizi</i>	
Kredit-modul tizimida texnologik fanlar o'qituvchilarini tayyorlashda raqamli avtomatlashtirilgan o'quv modullari yaratish imkoniyatlari.....	1009
<i>Turdikulova Sevara Abdumo'minovna</i>	
Tyutorlik faoliyatining zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati va murabbiylik an'analarning uzviyligi	1012
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	1016
<i>Umarova Iroda Shavkatjon qizi</i>	
Pedagogical Situation of Developing Students' Critical Thinking	1020
<i>Usmonova Oydin Sherali kizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik texnikani rivojlantirishning didaktik omillari	1024
<i>Xolmo'minova Bahora Abduljalolovna</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishga qo'yiladigan didaktik tamoyillar .	1027
<i>Xurshidjon Raximov Xursandjon o'g'li</i>	
O'zbekistonda steam ta'lim tizimini tatbiq etishning nazariy aspektlari	1031
<i>Yaxshiboyeva Sitora Toshpulat qizi</i>	
Oliy ta'limda talabalar ijodiy salohiyatini shakllantirishda pedagogik innovatsiyalarning o'rni va imkoniyatlari.....	1034
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Talabalarda nutqiy faoliyatni rivojlantirishga doir olib borilayotgan ishlarning joriy holati	1037
<i>Yusufova Gulhoyo Nosirxon qizi</i>	
Ingliz tili fanini o'qitishda (PBL) loyiha va muammoga asoslangan metodika: O'zbekiston tajribasi va xalqaro amaliyot	1040
<i>Zarina Tasheva Djumayevna</i>	
Актуальные проблемы изучения русского языка	1043
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Применение цифровых средств обучения в курсе "Окружающий мир" для изучения народной экологии в начальной школе	1046
<i>Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи</i>	
Tasviriy san'at darslarini o'qitishga innovatsion yondashuv.....	1049
<i>N. P. Kaipov</i>	
Важность разработки стратегических программ развития страны.....	1052
<i>Каримова Нуржахон Олим кизи</i>	
Pedagog kadrlar kasbiy kompetentligi diagnostikasining kvalimetrik texnologiyalari.....	1056
<i>Mirsoliyeva Muhabbatxon To'xtasinovna</i>	
Анализ элективных курсов по информатике в зарубежных странах и их аналогов в системе образования Узбекистана	1060
<i>Урынбаева Азада Бахадыровна</i>	
Multimedia texnologiyalarining ta'lim tizimiga integratsiyasi.....	1064
<i>Raximova Dilfuza Abduraxmonovna</i>	

TOSHKENT VILOYATIDA REKREASION FAOLIYAT RIVOJLANISHINING ASOSIY MUAMMOLARI

Djurayeva Lobar Vaxitovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Geografiya kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent viloyatida rekreatsion faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlari va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Hududda mavjud tabiiy resurslar va turizm salohiyatiga qaramay, sohaning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillar – infratuzilma yetishmovchiligi, ekologik muammolar, xizmatlar sifati pastligi, kadrlar tanqisligi hamda past investitsion faollik kabi muammolar sifatida aniqlangan. SWOT tahlili asosida Chimgan–Charvak kurort-rekreatsion zonasidagi zaif jihatlar va xavf-xatarlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada rekreatsion faoliyatni barqaror rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Toshkent viloyati, rekreatsion faoliyat, turizm, infratuzilma, ekologik muammo, Chimgan–Charvak zonasi, barqaror rivojlanish, xizmatlar sifati.

Abstract: This article analyzes the opportunities and existing problems for the development of recreational activities in the Tashkent region. Despite the availability of natural resources and tourism potential, the main factors hindering the development of the industry are the lack of infrastructure, environmental problems, poor quality of services, staff shortages, and low investment activity. Based on SWOT analysis, the weaknesses and threats of the Chimgan–Charvak resort and recreation area are examined. The article also presents suggestions and recommendations aimed at ensuring the sustainable development of recreational activities.

Key words: Tashkent region, recreational activities, tourism, infrastructure, environmental problems, Chimgan–Charvak zone, sustainable development, quality of services.

Аннотация: В данной статье анализируются возможности и существующие проблемы развития рекреационной деятельности в Ташкентской области. Несмотря на наличие природных ресурсов и туристического потенциала региона, основными факторами, препятствующими развитию отрасли, являются дефицит инфраструктуры, экологические проблемы, низкое качество услуг, нехватка кадров и низкая инвестиционная активность. На основе SWOT-анализа рассматриваются слабые стороны и угрозы курортно-рекреационной зоны Чимган–Чарвак. Также в статье изложены предложения и рекомендации, направленные на устойчивое развитие рекреационной деятельности.

Ключевые слова: Ташкентская область, рекреационная деятельность, туризм, инфраструктура, экологические проблемы, зона Чимган–Чарвак, устойчивое развитие, качество услуг.

KIRISH

Toshkent viloyatini rivojlantirishning istiqbolli maqsadi – uni zamonaviy, yuqori samarali turistik-rekreatsion markazga aylantirish, fuqarolar va xorijiy mehmonlarning turistik-rekreatsion xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish, zarur investitsiyalar oqimini ko'paytirish, shuningdek, ish o'rinlari sonining ko'payishiga ko'maklashishdan iborat. Mintaqaning dam olish va turizm sohasidagi o'zgarishlarning yakuniy maqsadi rivojlangan turizm infratuzilmasiga ega samarali iqtisodiyotni yaratishdan iboratdir ^[3].

Rekreatsion-turistik kompleks iqtisodiy tizim sifatida – bu iqtisodiy obyektlarning o'zaro ta'sirini, dam olish va sayyohlik xizmatlarini ishlab chiqarish va sotishni ta'minlaydigan faoliyat xususiyatini belgilaydigan tashkiliy-iqtisodiy munosabatlar va institutlar majmuasidir. Bugungi tushunchaga ko'ra, dam olish va sayyohlik zonalari – bu dam olish va sayyohlik mahsulotlari yaratilgan, infratuzilma shakllangan va dam olish hamda sayyohlik oqimlari yo'naltirilgan eng istiqbolli hududlardir. Boshqa joylar esa past salohiyatga ega deb e'tirof etiladi. Zamonaviy rekreatsion-turistik oqimning tuzilishi maqsadli auditoriyaga, jozibadorlik darajasiga, turizm yo'nalishiga va uni rivojlantirish maqsadlariga qarab diversifikatsiyalangan.

Turizm bilan bog'liq daromadlarni oshirish uchun Toshkent viloyati barcha xarid qobiliyatiga ega toifalardagi sayyohlarni jalb qilishi lozim. Toshkent viloyatida aholini yaqin hududlardan va Toshkent shahridan jalb qilish hisobiga qamrov zonasi va savdo zonasi kengaytirilishi kerak. Maqsad – Toshkent viloyatida rekreatsion-turistik yo'nalishlarni shakllantirish hamda raqobatdosh yo'nalishlarga tashrif buyuradigan sayyohlarga moslashtirilgan rekreatsion-turistik mahsulotlarni taklif etishdir (masalan: Qirg'iziston – Issiqko'l, Turkiya va boshqalar). Ushbu maqsadga erishish uchun Toshkent viloyatida mavjud bo'lgan rekreatsion-turistik resurslarni izchil va mutanosib ravishda rivojlantirish zarur.

Davlat va mahalliy hokimiyat organlari oldida mintaqaning ekotizimini saqlab qolish va mavjud dam olish hamda sayyohlik resurslarini kengaytirish vazifasi turibdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rekreatsion faoliyat rivojlanishining nazariy va amaliy asoslari bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borgan. Toshkent viloyatida rekreatsion-turistik imkoniyatlarni o'rganishda Alimova G.A. tomonidan erkin iqtisodiy zonalar shakllanishi va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlari chuqur tahlil qilingan. Muallif hududning tabiiy resurslari asosida rekreatsion salohiyatni rivojlantirishda davlat siyosati va hududiy boshqaruv mexanizmlarining o'rniga e'tibor qaratadi.

Charvak suv omborining ta'sir zonasi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar orasida Abdullayev I.X. asari alohida ahamiyat kasb etadi. U suv ombori atrofidagi antropogen landshaftlarning shakllanish jarayonlarini baholab, ekotizimlarning zaiflashuvini va ekologik muammolarni asoslab bergan.

Rekreatsion hududlarda antropogen yuklama va dam olish tizimlarini boshqarish masalalari Beroyev B.M. tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lsa, turizm iqtisodiyoti sohasida Bogdanov E.I. turizm faoliyatini tashkil qilish va iqtisodiy samaradorlikka erishish mexanizmlarini tizimli tahlil qilgan.

Gavrisheva E.D. o'z tadqiqotida dam olish va sayyohlik majmualarining shakllanish tendensiyalarini regional rivojlanish kontekstida o'rgangan. Gear S.E., Swart W.W. va Var T. tomonidan ishlab chiqilgan kvantitativ yondashuvlar esa turizm rejalashtirishda statistik modellardan foydalanish zaruratini asoslaydi.

O'zbekiston tog' zonasining barqaror rivojlanish yo'nalishlarini Jumayev T. batafsil tahlil qilib, hududlarning rekreatsion salohiyati va uni boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqqan. Shuningdek, Lemeshev M.Y. va Shcherbina O.A. dam olish faoliyatini optimallashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqqan.

Mintaqaviy siyosat va hududiy rivojlanish masalalarida Fateyev V.S. tomonidan o'tish davri iqtisodiyotiga ega mamlakatlar tajribasi asosida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hududiy mexanizmlari chuqur tahlil qilingan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda Toshkent viloyatining rekreatsion salohiyatiga oid statistik ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va ilgari o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar asos qilib olindi. Ma'lumotlar kontent-tahlil, taqqoslash va SWOT tahlil usullari yordamida tizimli tahlil qilindi hamda hududiy rivojlanish dinamikasini aniqlashda ekspert fikrlari ham e'tiborga olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda Toshkent viloyatida mahalliy va xorijiy rekreantlar va sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi 120 ta tashkilot, shu jumladan kuniga 2 440 sayyohga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega 15 ta turoperator va 45 ta mehmonxona, shuningdek, 71 ta sanatoriya va dam olish maskanlari faoliyat ko'rsatmoqda^[4].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, bugungi kunda rekreantlar orasida juda mashhur bo'lgan Toshkent viloyati hududlarini tahlil qilish zarur deb hisoblaymiz.

Toshkent viloyati hududi landshaftning barcha elementlari – tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy elementlarning majmuasidan iborat bo'lib, ular barqaror rivojlanishga alohida xususiyat beradi.

Toshkent viloyatining marvaridi – Chorvoq suv ombori zonasi bo'lib, biz ushbu hududning rekreatsion imkoniyatlarini tahlil qilamiz.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, dam olish va sayyohlik zonalarini tanlashda hududda suv resurslarining mavjudligi ularning shakllanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Toshkent viloyatida rekreantlarning sevimli dam olish joyi – Chorvoq suv omborining zonasi hisoblanadi. Suv omborlarining rekreatsion qiymati ko'plab omillar bilan belgilanadi, masalan: suv sathining shakli, chuqurligi, oynasi maydoni, tozaligi, shaffofligi, sho'rliigi, suv harorati, suv omborining aholi punktlaridan uzoqligi, transport magistrallari bilan ta'minlanishi va boshqalar.

Shuni ta'kidlash kerakki, Chorvoq suv ombori rekreatsion maqsadlarda keng qo'llaniladigan kompleks suv havzasi hisoblanadi. Chorvoq suv omborining qirg'oq zonasi, ayniqsa uning janubiy qismi, suv ombori qurilishidan va faoliyat ko'rsatishdan avval rekreatsion maqsadlarda ishlatilgan. Bunga Chimgansay daryosi vodiysi

va Chatkal daryosining chap qirg'oqlari kiradi. Bu – Katta Chimgan, Kichik Chimgan, Qiziljar o'lkasi tog'larining go'zal manzarali qiyaliklari bo'lgan hududlar. Ular tog' turizmi, qishki sport turlari va aholining ko'ngilochar dam olishlari uchun faol foydalanilgan. Bu yerda Chimgan sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish sanatoriylari va bir nechta bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari qurilgan ^[4].

Yoz oylarida turli manbalarga ko'ra har yili 5–20 ming kishi ushbu hududda dam olgan. Suv ombori qurilgandan so'ng, dam oluvchilar soni bir necha barobar ko'paydi. Bunga suv ombori atrofida yangi avtomobil yo'li qurilishi, qirg'oq plyajlari, Bakachulning yangi qirg'oq zonolari sabab bo'ldi. Sohil bo'yida ko'plab yangi dam olish maskanlari, sanatoriyalar, pansionatlar, plyajlar, bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari va qayiq stansiyalari qurildi. Janubiy sohilda Yubiley, Yangiqo'rg'on, Yusupxon shaharchalari tashkil etildi. Kungurbuka tog'larining yon bag'irlarida ko'plab kottejlar va lagerlar barpo etildi.

Bularning barchasi ushbu hududning yangi dam olish imkoniyatlarining shakllanishi va foydalanilishiga zamin yaratdi. Shu bilan birga, hududning tabiiy imkoniyatlari, ayniqsa qirg'oq zonasida, allaqachon charchash arafasida. Tuproq va o'simlik qoplaminin degradatsiyasi yuz bermoqda, hayvonlarning ko'plab turlari yo'qolib bormoqda, eroziya jarayonlari kuchaymoqda. Bu butun janubiy qirg'oqqa (kengligi 200 metrga yetadigan chiziq) xos holatdir ^[5].

Chimgansay daryosi vodiysi bugungi kunda dam olish uchun eng ko'p foydalaniladigan zonalaridan biridir. Bu yerda 20 dan ortiq yirik rekreatsion obyektlar mavjud. Bular Chimgan sayyohlik majmuasi, sil kasalligi sanatoriysi, Chimgan sport majmuasi, ko'plab maktab sog'lomlashtirish lagerlari va boshqalardir. Chimgansay daryosi vodiysi, ayniqsa uning o'rta qismi va og'zi inson xo'jalik faoliyatining turli mahsulotlari bilan juda ifloslangan.

Ushbu muammoning yechimi, bizning fikrimizcha, dam olish va sayyohlik zonalarini rivojlantirishdagi nomutanosiblikni bartaraf etish, ya'ni boshqa hududlarning jozibadorligini oshirish va butun viloyat bo'ylab dam olish hamda sayyohlik oqimlarini kengaytirish orqali amalga oshiriladi ^[6, 9, 11, 12].

Shu bilan birga, bu yerda tog' turizmini rivojlantirish uchun alohida sayyohlik majmualarini tashkil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mintaqaning tog' va tog' oldi zonalarining istiqbolli yo'nalishlarini ko'rib chiqamiz.

Toshkent viloyatida tog' va tog' oldi rekreatsion komplekslari va markazlarining shakllanishiga hududning qulay transport-geografik joylashuvi (Toshkent shahri va viloyatning boshqa sanoat markazlariga yaqinligi) katta yordam berdi. Turizmning maxsus shakli – yozgi turizm alohida ahamiyatga ega, chunki shahar aholisining katta oqimi tog'larda joylashgan ko'plab yozgi qishloqlarga yo'naltiriladi. Tog'larda rekreatsiyaning to'rtta asosiy funksional turi shakllangan:

1. Pargos–Aktash–Karjantau past va o'rta tog'lari – davolash-sog'lomlashtirish tumani bo'lib, tog'li iqlim, mineral buloqlar, Xodjkent suv ombori sohillari asosida tashkil etilgan. Bu yerda Tavaksay (800 m), Humsan (1 150 m), Aktash (1 140 m) sanatoriylari, boshqa dam olish zonolari, bolalar lagerlari va sport bazalari joylashgan.
2. Chimgan–Chorvoq sog'lomlashtirish tumani – Chorvoq suv ombori sohili bo'ylab cho'zilib, G'arbiy Tyan-Shanning tabiiy jihatdan eng jozibali qismini – Chorvoq vodiysi va Chimgan tog' o'lkasini qamrab oladi. Ushbu tumanda O'zbekistonning eng yirik dam olish maskani shakllangan. Hudud Toshkent shahri korxonlari va tumanlarining dam olish zonasining ustunligi, suv ombori qirg'og'iga tortiladigan bolalar va talabalar tashkilotlari majmualari bilan ajralib turadi va mutaxassislarning fikriga ko'ra, bu tendensiya uzoq yillar davomida saqlanib qoladi. Shu sababli ushbu zona haqiqiy dam olish imkoniyatlarini (tog'-sayyohlik, tog'-chang'i va sport ixtisoslashuvi) qayta ko'rib chiqishga va faol rivojlantirishga muhtoj.
3. Parkent–Sukok sog'lomlashtirish tumani – Chotkal silliqligining past va o'rta tog'li zonalarini, shu jumladan Ugam–Chotkal tabiat bog'i hududini qamrab oladi.

Rekreatsion hududlarning antropogen ta'sirga nisbatan zaifligini hisobga olib, ularning ijtimoiy-madaniy, biologik va landshaft xilma-xilligini, suv, biologik, rekreatsion va mineral resurslar ombori sifatidagi ahamiyatini inobatga olgan holda, turar-joy va iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini qayta ko'rib chiqish, uni mamlakat rivojlanish strategiyasi bilan integratsiya qilish zarur. Bu – turizmni rivojlantirish, tabiiy tabiatni muhofaza qilish va Toshkent viloyatining kompleks rivojlanishini anglatadi ^[1].

Shuni ta'kidlash lozimki, Toshkent viloyati hududining ekotizimlari xilma-xilligi va to'liqligi O'zbekistonning eng katta tabiiy-ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy boyliklaridan biri, uning landshaftining barqarorligi va umuman mamlakatning barqaror rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi.

Bu bir tomondan tabiiy va yarim tabiiy ekotizimlar va landshaftlarni muhofaza qilish va barqaror saqlash, ikkinchi tomondan esa mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini oshirish zaruriyatini bildiradi ^[7, 8].

Shu munosabat bilan faqat tabiatni muhofaza qilish emas, balki Toshkent viloyatida rekreatsion-turistik faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan konsepsiyani ishlab chiqish dolzarbdir. Natijada

Toshkent viloyatida rekreatsiya iqtisodiyot kelajakda asosiy funksiyalardan biriga aylanishi va hudud profili shakllanishi lozim.

O'zbekiston tog'li hududida yaxlit rivojlanish va dam olishni hududiy tashkil etish istiqbollari konsepsiyasi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanishi lozim:

1. Tog' va tog' oldi zonalarining tabiiy-rekreatsiya salohiyatidan keng foydalanish va rekreatslarni joylashtirishga ixtisoslashgan aholi punktlarining maxsus tizimini shakllantirish orqali mamlakatning rekreatsiya ehtiyojlarining katta qismini qondirish ^[2].
2. Tiklanishning eng muhim omili sifatida tog' muhitining yuqori sifatini saqlash va himoya qilish.
3. Rekreatsiya iqtisodiyotni intensivlashtirish va konsentratsiya, kooperatsiya hamda ixtisoslashuv orqali resurslardan foydalanishni doimiy takomillashtirish.
4. Rekreatsiya ehtiyojlar va talablarni boshqarish, avvalo, rekreatsiya resurslar va turistik imidjni samarali reklama qilishni yo'lga qo'yish orqali rivojlantirish.
5. Hududiy rekreatsiya tizimlarini boshqarishni takomillashtirish hisobiga tog' rekreatsiya tizimi faoliyati samaradorligini sezilarli oshirish imkoniyati.
6. Turizm, mahalliy rivojlanish va tabiatni muhofaza qilishning uyg'un kombinatsiyasini ta'minlash.

Ilgari surilayotgan konsepsiyaga muvofiq, ayniqsa ta'kidlash kerak bo'lgan eng muhim tadbirlar quyidagilardan iborat:

1. Rivojlangan rekreatsiya infratuzilmani yaratish va tog'li hududlarga yil davomida xavfsiz kirishni ta'minlash, ixtisoslashtirilgan dam olish markazlari, majmualar, dam olish yo'llari, jihozlangan dam olish joylari va xizmat ko'rsatish korxonalarini bilan sayyohlik yo'llari tarmog'ini shakllantirish. Dam olish va sayyohlik obyektlarini ko'paytirish bo'yicha kompleks tadbirlarni rejalashtirishda mintaqaning seysmik faolligini e'tiborga olish zarur. Shu munosabat bilan, xorijiy tajribadan foydalanish tavsiya etiladi. Masalan, Yaponiya bu borada katta yutuqlarga erishgan: vaziyatni modellashtirish va rejalashtirilgan obyektning maket sinovidan foydalanish orqali xavfsizlik ta'minlanadi.
2. Milliy (tabiiy) bog'lar maydonini barcha viloyatlarda sezilarli kengaytirish, tabiatni muhofaza qilish va rekreatsiya funksiyalarni birlashtirish prinsipiga asoslangan holda tashkil etish. Hozirgi kunda "Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga mulk huquqi" va "Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida"gi qonunlarga ko'ra, yer uchastkalari va boshqa tabiiy obyektlar yuridik va jismoniy shaxslarga faqat xususiy buyurtma qo'riqxonalar va tabiiy pitomniklar tashkil etish maqsadida foydalanish uchun berilishi mumkin. Bizning fikrimizcha, kuzatuv va ekologik turizmni rivojlantirish imkonini beruvchi tegishli o'zgartirishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.
3. Tog' hududidan rekreatsiya foydalanishni qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi faoliyatlari bilan uyg'unlashtirish, tabiatni muhofaza qilish, rekreatsiya va ishlab chiqarishni birlashtirish tamoyillari asosida kooperatsiya tizimini yaratish.
4. Dam olish tashkilotchilarining e'tiborini alohida korxonalar tashkil etishdan rekreatsiya jihozlangan hududlar tizimini yaratishga, infratuzilmani rivojlantirishga, dam olishni tashkil etish tizimiga chiziqli balandlikdagi (ekskursiya, dam olish, sayyohlik yo'nalishlari) va nuqtaviy (ekskursiya joylari va obyektlari) elementlarni kiritishga qaratish.
5. Tog'lar iqtisodiyotini ko'p tarmoqli iqtisodiyotga aylantirishning faol omili sifatida kichik va xususiy tadbirkorlikni rekreatsiya faoliyatni tashkil etishga keng jalb qilish. Shu maqsadda tog'larda dam olishda asosiy e'tibor katta kapital qurilish va professional xizmatlarga emas, balki minimal texnik vositalar bilan jihozlangan, sport, yurish turizmi va alpinizmga imkon qadar yaqin bo'lgan sayyohlik shakllariga, tog' aholisining an'anaviy turmush tarziga (ekoturizm) qaratilishi zarur.
6. O'zbekiston tog'larining sayyohlik atlasini yaratish.

Ushbu muammolarni hal etish, bir tomondan, tog'larning rekreatsiya funksiyalarini kuchaytirishga, boshqa tomondan esa mamlakatimizning ushbu noyob tabiiy va madaniy burchaklarini saqlab qolishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, turli investitsiya manbalaridan foydalanish orqali dam olish resurslarini rivojlantirishni tabaqalashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Shunday qilib, Toshkent viloyatining rekreatsiya tizimini yanada rivojlantirish uchun iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan poytaxt sanoat mintaqasi korxonalarini va tashkilotlari mablag'laridan keng foydalanish mumkin. Bundan tashqari, mavjud moddiy-texnik baza negizida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ham maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tog' zonasining istiqbolli rekreatsion tizimi O'zbekiston aholisining asosiy qismini yil davomida barcha turdagi dam olishga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq ta'minlashi lozim. Dam olish talabi shakllanish markazlariga nisbatan tog'li hududlarning geografik joylashuviga qarab quyidagi toifalarga ajratish mumkin:

- kunlik dam olish: yarim soatlik transport imkoniyati doirasida;
- qisqa muddatli dam olish: haftalik, 1,5–2 soatlik transport imkoniyati doirasida;
- uzoq muddatli dam olish: yillik ta'til va ta'til davrida, asosan uzoq muddatli dam olish uchun (tog' tumanlari) ^[10].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozircha tog' ekoturizmining imkoniyatlari xalqaro turizmni tashkil etishda deyarli qo'llanilmayapti va ular chet ellik sayyohlarga asosan faqat me'moriy yodgorliklarni namoyish etish bilan cheklanmoqda. Shu munosabat bilan tog' ekoturizmining jadal rivojlanishi mamlakatning butun sayyohlik mintaqasining jozibadorligini belgilovchi muhim omil bo'lib, valyuta tushumlarining barqaror oqimini sezilarli darajada oshirishga va turizm biznesida jiddiy daromad manbaiga aylanishga katta imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoniga 1-ilova).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-iyuldagi "Turizmni rivojlantirish sohasida mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining javobgarligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3129-son qarori.
3. Alimova G. A. Toshkent viloyati rekreatsion-turistik kompleksi konsepsiyasini rivojlantirishning konstruktiv prinsiplari // O'zbekiston Respublikasi Harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investitsiyaviy faollik va innovatsion rivojlanish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Toshkent: TDEU, 2018. 122-bet.
4. Alimova G. A. Toshkent viloyatida rekreatsion-turistik tipdagi erkin iqtisodiy zonalarini shakllantirish va faoliyat ko'rsatish imkoniyatlarini baholash. Maqola // Makroiqtisodiy tadqiqotlar va prognozlash instituti xalqaro konferensiyasining "Iqtisodchilar forumi", 2018-yil oktyabr. 316-bet.
5. Abdullayev I. X. Charvak suv omborining ta'sir zonasida antropogen landshaftlarning shakllanishini baholash va prognoz qilish. Dis. avtoreferati. Nasois., ilmiy daraja kand. geogr. fanlar. Toshkent, 2005. 20-bet.
6. Beroyev B. M. Tik yo'llar bilan. Vladikavkaz: IR, 2007. 36-bet.
7. Bogdanov E. I. Turizm sohasi iqtisodiyoti: darslik. Talabalar uchun qo'llanma oliy o'quv yurtlari uchun. – M.: INFRAM, 2013. 118-bet.
8. Gavarisheva E. D. Novgorod viloyatining dam olish va sayyohlik majmuasini shakllantirish va faoliyat ko'rsatish tendensiyalari. Yaroslav Donishmand nomidagi Novgorod davlat universiteti. 2002-yilda ilmiy darajaga dissertatsiya avtoreferati. 22-bet.
9. Gear S. E., Swart W. W., Var T. Tourism Development Planning: Quantitative Approaches. N.Y., Praeger Publishers, 1976. 26-bet.
10. Jumayev T. O'zbekiston tog' zonasining barqaror rivojlanishi. Dis. avtoreferati. Nasois., doc. ilmiy darajasi geogr. fanlar. Toshkent, 2004. 25-bet.
11. Lemeshev M. Y., Shcherbina O. A. Dam olish faoliyatini optimallashtirish. M.: Iqtisodiyot, 1986. 60-bet.
12. Fateyev V. S. O'tish davri iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va mintaqaviy siyosat tendensiyalari. Fundamental tadqiqotlar natijalari bo'yicha tahliliy hisobot. – Mn.: Huquq va iqtisodiyot, 2001. 94-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.